

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Ишанходжаев Саидахмад Акромович,

А.Авлоний номидаги педагогларни касбий ривожлантириш ва янги методикаларга ўргатиш миллий-тадқиқот институти “Таълим менежмент” кафедраси мудирини вазифасини бажарувчи,
юридик фанлар номзоди
E-mail: Saidaxmadxon76@mail.ru

АҚШНИНГ МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР

For citation: Ishankhodjaev Saidakhmad Akarmovich. SOME QUESTIONS ON THE REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN USA. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 74-85

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572304>

АННОТАЦИЯ

Мақолада АҚШнинг миграция жарёнларини бошқаришга оид ҳуқуқий ва институционал ривожланиб бориш жараёнлари аниқланди. Шунингдек, унинг ўзига хос жиҳатлари тадқиқ этилиб, мигрантлар тоифалари хусусан, бошпана бериш мақоми, вақтинча ҳимоя мақоми ва маъмурий чиқариб юборилишини кечиктириш ҳуқуқи, имтиёзли виза тоифалари, мамлакатга кириш тартиби ва оилаларни бирлашиши “Green Card (Яшил Карта)” дастури ҳамда мигрантларнинг вақтинча яшаши ва меҳнат қилиш ҳуқуқлари таҳлил қилинган ва АҚШнинг миграция қонунчилигини такомиллаштириш бўйича тегишли таклиф ҳамда тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: миграция, меҳнат миграцияси, бошпана бериши, қочоқлар, малакали ва малалкасиз мигрантлар, виза, маъмурий чиқариб юборилишини кечиктириш, депортация, вақтинчалик ҳимоя мақоми.

Ишанходжаев Саидахмад Акромович,

Временно исполняющий обязанности заведующего кафедры “Менежмента образования” Национального исследовательского института профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени А.Авлони кандидат юридических наук
E-mail: Saidaxmadxon76@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В США

АННОТАЦИЯ

В статье выявлены процессы правового и институционального развития, связанные с управлением миграционных процессов США. А также, исследуются конкретные аспекты миграционных процессов, категории мигрантов, статус убежища, статус временной защиты и право на отсрочку административного выдворения, льготные категории виз, порядок временного проживания и въезда, воссоединения семьи, программа «Green Card», в частности, анализируются трудовые права мигрантов и выдвигаются соответствующие предложения и рекомендации по совершенствованию иммиграционного законодательства США.

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, убежище, беженец, квалифицированные и неквалифицированные мигранты, виза, отсрочка административного выдворения, депортация, статус временной защиты.

Ishankhodjaev Saidakhmad Akarmovich,
Acting head of the department of Educational
Management National Research Institute
professional development and teacher training
new methods named after A.Avloni
E-mail: Saidaxmadxon76@mail.

SOME QUESTIONS ON THE REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN USA

ANNOTATION

The article identifies the processes of legal and institutional development related to the management of migration processes in the United States. And also, specific aspects of migration processes, categories of migrants, asylum status, temporary protection status and the right to deferment of administrative deportation, preferential visa categories, procedures for temporary residence and entry, family reunification, the Green Card program are examined, in particular, labor rights are analyzed migrants and puts forward appropriate proposals and recommendations for improving US immigration legislation.

Keywords: migration, labor migration, asylum, refugee, skilled and unskilled migrants, visa, deferment of administrative deportation, deportation, temporary protection status.

АҚШ тарихан мигрантлар учун кенг имкониятлар мамлакати деб ҳисобланиши ханузгача ўз долзарблигини йўқотмаган. Хусусан, Вашингтон Пост нашрининг 2023 йил 12 май куни хабар беришича, АҚШ билан Мексика чегарасида миграция инқирози янада авжига чиққанлиги ва жорий ҳафтада чегарани ноқонуний кесиб ўтган мигрантлар сони кунига 10 минг кишини ташкил этгалиги ва бу ҳолат эса, ўтган йилда ноқонуний чегарани кесиб ўтган мигрантлар сонига нисбатан кам эканлигини қайд этган. Масалан, Фокс Ньюс телеканали АҚШ чегара хизматидаги манбаларига таяниб 2023 йил феврал ойи ҳолатига кўра, 1 миллиондан ортиқ мигрантлар чегарани кесиб ўтишга урингани ҳақида хабар қилган. Такқослаш учун: мигрантлар сони 2021 йилда 1,7 миллион кишини ташкил этган бўлса, 2022 йилда 2,4 миллион кишини ташкил этган.

АҚШ томонидан БМТнинг миграция соҳасидаги халқаро ҳужжатларига қўшилганлик даражасини юқори деб бўлмайди. Хусусан, БМТнинг 1990 йил 18 декабрдаги “Барча меҳнаткаш-мигрантлар ҳамда уларнинг оилалари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Конвенция, 2018 йилнинг 18 июлдаги “Хавфсиз, тартибли ва қонуний миграцияга оид Глобал шартнома” ва 1954 йилнинг 28 сентябрдаги “Апатридларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисида” ги халқаро ҳужжатларига қўшилмаган.

Россиялик олимлар В. Малахов, М. Симон, А. Мотин, К. Касця, Д. Летняков, К. Новиковларнинг фикрига кўра, “халқаро миграция қонунчилигини ривожлантиришдаги навбатдаги муҳим қадам сифатида БМТнинг 1954 йилнинг 28 сентябрдаги “Апатридларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисида”ги ва 1961 йилнинг 30 августдаги “Фуқаросизликни қисқартириш

тўғрисида”ги конвенцияларни таъкидлаш мақсадга мувофиқдир. Мазкур ҳужжатларда жисмоний шахслар учун тенг ҳуқуқлар белгиланиб, унда ирки, дини, келиб чиқиши мамлакатидан қатъи назар, фуқаролиги бўлмаган шахсларни тасдиқловчи ҳужжатларни бериш, фуқароликка қабул қилиш жараёнини содалаштириш, туғилганда фуқаролик берилиши, оилалари ажратилмаслик ва фуқароликдан маҳрум қилишни тақиқлаш (агар у ягона бўлса) бир давлат ҳудудидан бошқа давлат ҳудудига ўтган тақдирда фуқароликни ўзгартириш тамойларини белгилаб беради. АҚШ томонидан “Фуқароликсизликни қисқартириш тўғрисида”ги конвенция ратификация қилинмаган[1]”лигини таъкидлаб ўтишган.

Фикримизча, тадқиқот ишида мазкур Конвенцияга АҚШнинг нима учун қўшимаганлиги мазмун-моҳияти очиқ берилса, ишнинг илмий даражаси янада юқорироқ бўлишига сабаб бўлар эди. Мазкур халқаро-ҳуқуқий ҳужжатга қўшимасликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб, 1952 йилгача ёпиқ иммиграция сиёсати юритилганлиги хусусан, АҚШ фуқаролигини олиш учун даъвогарларга тест топшириш талаблари киритилиши ва миллий келиб чиқишга қараб квоталар сони белгиланиши ҳисобланади.

Мазкур соҳада АҚШнинг миллий қонунчилиги такомиллашган деб ҳисоблаш мумкин. Хўш, АҚШнинг миграция муносабатларини тартибга солишга қаратилган миллий ҳуқуқий ҳужжатларига тўхталиб ўтамыз.

1790 йилнинг 26 мартда АҚШ Конгресси томонидан “Натураллаштириш тўғрисидаги қонун” қабул қилиши натижасида АҚШ фуқаролигини олишнинг биринчи бор ягона қоидалари ўрнатилди. Мазкур ҳужжатда АҚШ ҳудудидан икки йил яшаётган “яхши хулқ-атворга эга бўлган оқ танли шахслар” фуқароликка қабул қилиниши назарда тутилган бўлиб туб аҳоли, ёлланма хизматчилар, қуллар, эркин қора танлилар ва кейинроқ “бундан мустасно, бироқ бир қатор штатларда эркин қора танлиларга штат фуқаролигига рухсат берилган. Ушбу қонун АҚШ Конгресси томонидан 1795 йилнинг 29 январда бекор қилиниши “Натураллаштириш тўғрисидаги қонун” қабул қилиниши натижасида бир қатор қоидалар ўзгаришига сабаб бўлди. Киритилган асосий ўзгариш чет эллик фуқароларни АҚШ фуқаролигига қабул қилиниши учун Қўшма Штатларда яшаш муддати икки йилдан беш йилгача оширилди. Ҳамда потенциал мурожаатчилар 3 йил олдин тегишли ташкилотларни огоҳлантириш бўйича тартиби ўрнатилди. 1798 йилнинг 18 июнида мазкур қонунга ўзгартириш киритилиб, ушбу қонун чет элликларнинг АҚШ фуқаролигини қабул қилиниши учун зарур бўлган яшаш муддатини 5 йилдан 14 йилгача, АҚШ фуқароси бўлиш нияти тўғрисидаги огоҳлантириш муддати эса, 3 йилдан 5 йилгача оширилди. Иммиграция масалаларини тартибга солувчи биринчи тўлиқ шакллантирилган қонун ҳужжати 1952 йил 27 июнда АҚШ Конгресси томонидан қабул қилинган “Иммиграция ва фуқаролик тўғрисидаги” (1965, 1976, 1980 йиллардаги қўшимчалар ва тузатишлар билан) Уолтер-Маккахрен қонуни ҳисобланади. У иммиграция қонунчилигининг барча асосий қоидаларини кодификациялаштирди, шунингдек, АҚШга кириш тартиби ва махсус рухсатнома берилган чет элликларнинг тоифаларини аниқлаб берди[2].

Америкалик олим М.Эндрюнинг фикрига кўра, “1952 йилдаги қонунга кўра, тўррта категорияга преференциялар зарур кўникмаларга эга бўлган мигрантлар 50 фоиз, 30 фоиз – вояга етган фуқароларнинг ота ва оналарига, 20 фоиз қабул квотаси - қонуний резидентларнинг турмуш ўртоқлари ва болаларига берилди” [3].

Мазкур қонунда иммиграция назоратининг асосий тамойили сифатида миллий келиб чиқиш квоталар сақланиб қолинди, гарчи у барча мамлакатларга, шу жумладан, Осиё ва Африкадаги янги мустақил мустамлакаларга иммиграция квоталарини тақдим этган ва фуқаролик ҳамда натураллаштириш бўйича ирқий чекловларни бутунлай олиб ташлаган. Ирқий тенгликка қаратилган ушбу ҳужжат қабул қилинишига қарамай, иммиграция квотасининг 85 фоизи Ғарбий ва Шимолий Европаликларга ажратилган, Осиё мамлакатларида эса нисбатан кичик квоталар мавжуд бўлиб, Осиё-Тинч океани мамлакатларга бор йўғи йилига 2000 киши билан чекланганиб қолган. Мазкур қонунда малакали ва юқори малакали мутахассисларга устиворликлар бериш тизими белгиланди[4].

1965 йилда “Харт-Селлер Иммиграция қонуни” қабул қилиниб, унда мамлакатга кўчиб келишнинг янги қоидалари ўрнатилди. Мазкур қонун амалда бўлган миллий келиб чиқишга асосланган дискриминациявий тизимни алмаштирди. Қонун янги тизим оилаларни бирлаштиришга (75 фоиз), бандлик (20 фоиз) ва қочоқ мақоми учун (5 фоиз) устуворлик берувчи имтиёзларни жорий қилди.

Ушбу қонун мисли кўрилмаган миқдорда европалик бўлмаган шахслар учун иммиграция эшикларини очди, уларнинг кўпчилиги юқори малакали мутахассислар учун тақдим этилган ишга жойлашиш имтиёзларидан фойдаланиш имконига эга бўлдилар. Бу асосан 1965 йилдан кейин кўчиб келган осиелик америкаликларнинг “намунали озчиликлар” сифатидаги имиджига катта ҳисса қўшди.

Фикримизча, мазкур қонун даромад келтирадиган яъний қишлоқ хўжалиги, қурилиш ва уй таъмирлаш соҳаларда ишлаш истагида бўлган шахсларнинг иммиграцияси чегарлаган ҳамда қонуний воситаларига эга бўлмаганлар “малакасиз” мигрантлар сони ортиб боришига олиб келган.

Энг муҳим ўзгаришлардан бири бўлиб, квота тизимини ислоҳ қилиниши ва имтиёзлар тизимлари кенгайтирилиши ҳисобланади. Иммиграцион визаларнинг максимал сони Шарқий ярим шар учун йилига 170 минг ва Ғарбий ярим шар учун 120 минг, аммо Америка Қўшма Штатларда доимий яшовчи шахсларнинг қариндошлари бу ерга киритилмаганлиги учун ҳақиқий иммигрантлар сони анча кўпчиликни ташкил этган. Мазкур қонунда еттига имтиёзли иммиграция визалар тоифасини белгилаб берилди:

- АҚШ фуқароларининг турмушга чиқмаган фарзандлари (квотанинг 20%);
- доимий рухсатнома олган фуқароларнинг турмуш ўртоқлари ва ёлғиз фарзандлари АҚШга келиши (бунда биринчи тоифадаги визалар фойдаланилмаган ҳолда қўшимча 20% виза);
- юқори малакали мутахассислар (биринчи ва иккинчи тоифалар томонидан қўлланилмаган квотанинг 10% қўшимча визалар);
- АҚШ фуқароларининг турмуш қурган фарзандлари (квотанинг 10% ва юқоридаги тоифадагилар томонидан қўлланилмаган визалар) ;
- АҚШ фуқароларининг яқин қариндошлари (ака-ука ва опа-сингиллари) (24% квота) ;
- ишчи кучи танқислигини бошдан кечираётган тармоқлар учун малакали ишчилар (квотанинг 10%);
- қочоқлар (6% квота).

Қонун иккита асосий муаммони ҳал қилиши, яъний оилаларни бирлаштириш ва Америка меҳнат бозорини ишчи кучи билан таъминлаши керак эди. Қонун муаллифлари ва тарафдорлари янги мигрантлар тарихан Америк Қўшма Штатларига оқиб келётган мамлакатлар фуқаролари асосан - италияликлар, немислар, ирландлар, поляклар, греклар ва Шарқий Европа мамлакатлар фуқаролари бўлишига ишонишганлиги сабабли миллий масала иккинчи ўринга қўйилди. Аммо, амалда иммигрантлар оқими 1950-йилда икки ярим миллиондан 1970-йиллага келиб тўрт ярим миллионга ошган. Европадан иммиграция бир ярим миллиондан саккиз юз мингга камайган. Хусусан, Осиё давлатларидан иммиграция бир юз ўттиз мингдан бир ярим миллионгача, Лотин Америкасидан иммиграция - тўққиз юз мингдан икки миллионгача бўлганлиги сабабли, 1968 йилдан кейин АҚШга иммиграция “янги янги иммиграция” деб атала бошланди[5].

Америка Қўшма Штатларига қочқларни қабул қилишнинг доимий ва тизимли жараёнини таъминлаш мақсадида 1980 йилда “Иммиграция ва фуқаролик тўғрисида”ги ва “Миграция ва қочоқларга ёрдам тўғрисида”ги қонунларга ўзгартиришларни киритиш натижасида, Қочоқлар масалалари бўйича АҚШнинг мувофиқлаштириш офиси ҳамда Қочоқларни жойлаштириш Бошқармасини ташкил этилди.

Энг муҳими мазкур Қонунларга киритилган ўзгаришлар Америка Қўшма Штатларда қочоқларга қандай муносабатда бўлиш тартиби ва уларни жойлаштириш, қабул қилиш бўйича самарали интеграция сиёсати яратилди.

1986 йил АҚШ конгреси томонидан (Симпсон-Маззоли Қонуни ёки Рональд Рейган амнистияси деб ҳам аталади) “Иммиграция ислохоти ва назорати тўғрисидаги” қонун қабул қилинди. Ушбу қонунда АҚШда ишлаш ҳуқуқига эга бўлмаган ҳужжатларсиз мигрантларни ишга ёллаган иш берувчиларни фуқаролик-ҳуқуқий ва жиноий жазо чоралари белгиланди.

Шу билан бирга, қонун 1982 йилгача мамлакатга кирган ноқонуний мигрантларни доимий яшаш ва натурализациясига олиб келадиган тартибни ҳам таклиф қилди. Бунда, камида тўқсон кун ишни амалга оширган қишлоқ хўжалиги ишчилари ҳам қонуний тартибда доимий яшаш ҳуқуқига эга бўлдилар.

АҚШ қонунчилиги 1982 йилдан бери доимий равишда АҚШда истиқомат қилган малакали мурожаатчилардан 1987 йил май ойидан 1988 йил майгача бир йил ичида ариза топшириши, тўлов тўлаши ва бармоқ излари, меҳнат дафтарчаси, доимий яшаш жойини тасдиқловчи ҳужжат ва бошқа ҳужжатларни ўз ичига олган кенг қамровли ҳужжатларни тақдим этиш талабларини киритди.

1986 йилдан бошлаб, АҚШ қонунчилигига кўра, ходимларни ишлаш ҳуқуқига эга бўлиш учун тасдиқлаш талаби жорий этилди. Унда I-9 шакли тўлдириш ва фуқароликни тасдиқлаш ёки ишлаш учун рухсатномага эга бўлиш кабилардир.

Тахминан 3 миллион Лотин Америкалик фуқаролар мазкур қонуннинг қабул қилиниши натижасида легал ҳуқуқий мақомга эга бўлдилар, уларни Америка Қўшма Штатларининг қонуний резиденти сифатида иқтисодий ва ижтимоий имкониятлари кенгайиб, депортациядан ҳимоя қилиниш таъминланди.

Фикримизча, “Иммиграция ислохоти ва назорати тўғрисидаги” қонун (ИРСА) кенг қамровли ислохотларга сабаб бўлди.

Биринчидан, 1982 йил 1 январдан бошлаб Қўшма Штатларда ноқонуний яшаган чет элликларни қонунийлаштирди;

Иккинчидан, иш берувчиларга Қўшма Штатларда ишлаш рухсатсиз чет элликларни ёллаш, ишга жойлаштириш ёки тўлов эвазига жойлаштиришни тақиқловчи санкцияларни белгилади;

Учинчидан, вақтинча фермер хўжалиги ишчиларининг янги таснифини яратдилар ва бундай ишчиларнинг айримларини қонунийлаштиришни таъминладилар (камида тўқсон кун ишни амалга оширган қишлоқ хўжалиги ишчилари);

Тўртинчидан, визасиз баъзи ноиммигрантларни қабул қилиш бўйича рухсат бериш учун визани бекор қилиш бўйича пилот лойиҳа жорий этилди.

Чегарани ноқонуний кесиб ўтиш ва ноқонуний ишчиларни камайтириш мақсадида қонунда, чегара хавфсизлиги учун молиявий ресурслар жумладан, АҚШнинг Чегара хизмати ва Меҳнат департаментининг бюджети кўпайтирилиши белгиланди[6].

1988 йилда Массачусетс штатидан демократ сенатор Э. Кеннеди ва Вайоминглик республикачи сенатор А. Симпсон томонидан Сенатнинг Адлия қўмитасига “Иммиграция ислохоти тўғрисидаги” қонун лойиҳасини тақдим этдилар (унинг таркибига Иммиграция қўйи қўмитаси киради).

Кеннеди-Симпсон қонун лойиҳасидан ташқари, Конгресснинг 101-чақириғида Иллинойс штатидан демократ сенатор П. Симоннинг яна бир қонун лойиҳаси (билл)ни тақдим этди. 1989 йил июн ойида Сенатнинг Адлия қўмитасининг бир қатор йиғилишларидан сўнг, икки қонун лойиҳаларининг элементлари бирлаштиришга қарор қилинди.

Э. Кеннеди қонун лойиҳаси С. Саймон томонидан таклиф этилган қонун лойиҳасидан асосий ажралиб турадиган хусусияти шундан иборат эдики, биринчи навбатда иммиграцияни таъқиқлаш ва ноқонуний мигрантларни назорат қилишга эмас, балки оилаларни бирлаштириш ва мамлакат учун зарур бўлган мутахассислар ва шахсларни мамлакатга келиш жараёнини соддалаштиришга қаратилганлигидадир.

Қонун лойиҳаси 1990 йил 3 октябрда эшитувлардан муваффақиятли ўтиб, Вакиллар палатаси томонидан қабул қилинди. 1990 йилнинг 13 ноябрда Сенат томонидан тасдиқланиб, 1990 йил 29 ноябрда Республика Президенти томонидан имзоланди[7]. Мазкур Қонун иммиграция мақомини олиш квотасини белгилаб берди. 1992-1994 йилларда 700 минг киши,

1995 – йилдан буён 675 минг киши. Ушбу квота иммиграция мақомини олиши мумкин бўлган уч гуруҳ шахсларни аниқлаб берди:

- қариндошликка асосланган иммиграция;
- бандликка асосланган иммиграция.

- “Green Card (Яшил Карта)” деб номланувчи “Турли миллатга мансуб иммигрантлар учун визалар” дастури бўйича иммиграция (Green Card (Яшил Карта) — АҚШ фуқароси бўлмаган шахс учун яшаш ва ишлаш учун рухсатнома ҳисобланади. Мазкур дастурда 1965 йилдан бери иммигрантлар сони энг кам мамлакатлар фуқаролари ҳам иштирок этиш имкониятига эга бўлишди).

Юқорида келтирилган уч гуруҳ миқдорий жиҳатдан қуйидагича тақсимланди:

Биринчи гуруҳ – 465 минг киши, иккинчи гуруҳ – 140 минг ва учинчи гуруҳ – 55 минг киши. Аммо қонун қочоқларни ўз ичига олмаганини ҳисобга олсак (улардан 125 000 нафарига рухсат берилган), 1991 йилда Қўшма Штатларга мигрант мақомини олиш учун кириб келганларнинг ҳақиқий сони эса, 800 000 минга [8] яқин кишини ташкил этган.

Парламентдаги муҳолифтчилар томонидан Қонун лойиҳасини муҳокама қилиш чоғида меҳнат бозорида мавжуд иш жойларга маҳаллий ишчилар томонидан талаб етарли даражада бўлмаса, паст малакали мигрантлар учун квотани қўллаш орқали бўш иш ўринларини тўлдириш мумкинлигига алоҳида урғу бердилар. Квотадан мақсадли фойдаланиш учун ушбу гуруҳ беш тоифага бўлинди:

- ўз фаолият билан соҳага салмоқли ҳисса қўша оладиган юқори малакали мутахассислар ва ходимлар улар орасида олимлар ва профессорлар, шунингдек, жаҳон миқёсида тан олинган шахслар, юқори малакали кадрлар (28,6%);

- санъат ва бизнес соҳасида малакали кадрлар (28,6%);

- бакалавр ва ундан паст даражага эга бўлган, лекин ўз соҳасининг профессионал кўникмаларига эга бўлган шахслар (28,6%, лекин 10 минг кишидан кўп бўлмаган).

- диний ташкилотларда ишлаган, шунингдек, Америка корхоналарида ёки АҚШнинг Гонконгдаги миссиясида ишлаган ходимлар (10 минг кишидан кўп бўлмаган);

- АҚШ корхонасига ёки бизнесга бир миллион доллардан ортик сармоя киритган ва камида ўнта АҚШ фуқаросини (10 минг кишидан кўп бўлмаган) иш билан таъминлаган ҳамда АҚШ газнасига фойда келтирадиган шахслар.

Америкалик олимлар Кэтрин М. Донато, Каталина Амуедо-Дорантесларнинг фикрига кўра қуйдагиларни “1990 йилги Қонун қабул қилиниши натижасида АҚШга турли мамлакатлардан келган иммигрантлар сони йиллик чегараси 366,000 гача оширилишига ва меҳнат мигрантларнинг йиллик сони (54,000 дан 140,000 гача) кўпайтирилишига олиб келди. Мазкур Қонунда беш турдаги визалар жорий этилиб, улар орқали меҳнат фаолиятини амалга ошириш имконияти яратилди. Хусусан, улар орасида алоҳида қобилиятга эга ишчиларга, махсус қобилият ва камида магистр даражасига эга мутахассисларга, камида бакалавр даражасига эга бўлган мутахассислар, малакали ишчиларга, дин арбоблари ва Қўшма Штатларда камида ўнта тўлиқ шататни ташкил этувчи ходимларга эга инвесторларга. Бундан ташқари, 1992 -1994 йиллар оралиғида қонунийлаштирилган мигрантлар оила аъзоларига (55 000) доимий яшаш визалари берилди. Шунингдек, гомосексуаллар ва коммунистик партия аъзоларига нисбатан ҳам тақиқлар бекор қилинди, айрим шахсларни депортациядан ҳимоя қилиш учун вақтинча ҳимояланган мақоми яратилди, вояга етмаганлар учун махсус иммиграцион визалар белгиланди. Ушбу мақом кейинчалик қонуний доимий яшаш жойига эга бўлишга имкон берди[9]” келтириб ўтдилар. Фикрмизча, ушбу қонун юқори малакага эга бўлмаган визани “diversity-visa-program Green Card (Яшил Карта)” олиш имконияти яратилганлиги турли миллат вакилларига оз бўлса-да кенг имконият эшикларини очишга сабаб бўлди. 2021 йили “diversity-visa-program” дастурида ўзбекистонлик фуқаролар иштироки 832 938 тани, шундан ютганлар сони, 6 001та улар орасидан АҚШ визалари тасдиқланган сони эса, 2 399 та[10] ни ташкил этган.

Қочоқлар мақомига эга бўлмаган, лекин ўз ватанини тарк этишга мажбур бўлган шахсларга келсак, агар уларнинг яшаш жойида фалокат содир бўлганлиги исботланса, бу

ҳолат эса сезиларли даражада яшаш шароитлари ёмонлашишига олиб келган бўлса, вақтинчалик ҳимоя мақомини олиш имкониятига эга бўлади.

Вақтинчалик ҳимоя мақоми билан қамраб олинган мамлакатлар рўйхати АҚШ Бош прокурори томонидан тегишли давлат хизматлари билан маслаҳатлашгандан сўнг аниқланди (2002 йилдан бери Миллий хавфсизлик департаменти котиби – фуқаролик ва иммиграция хизмати вақтинча ҳимоя мақомини тақдим этмоқда).

Бош прокурор ушбу мақомни олиши мумкин бўлган хорижликларнинг дастлабки сонини ҳам аниқлайди ва вақтинчалик ҳимоя мақомининг амал қилиш муддати 6 ойдан 18 ойгача бўлган муддатни агар етарли асослар бўлса, 12 ёки 18 ойга узайтириш ҳуқуқига эга эди.

Қонунга кўра, Бош прокурор ҳар йили 1 мартдан кечиктирмай ўтган йил учун (1992 йилдан буён) АҚШнинг Вакиллар палатаси ва Сенатнинг ҳуқуқий кўмиталарига вақтинчалик берилган ҳимоя мақоми тўғрисидаги ҳисоботни тақдим этиши керак.

Бу мақомни ўзига хослиги шундан иборат эдики, чет эл фуқароларини депортация қилиш мумкин эмаслигидир. Умуман олганда, Қўшма Штатларда учун кўзда тутилган қоидалар ушбу тоифадаги чет эл фуқаролари учун амал қилади[11].

Агарда Америка қўшма Штатларнинг Ички хавфсизлик вазири томонидан хорижий мамлакат фуқаролари АҚШда бўлиши унинг миллий манфаатига зид деб ҳисобласа, хорижий мамлакатни вақтинча ҳимоя мақомини олиш рўйхатига киритилмайди[12].

Вақтинчалик ҳимоя мақоми инсонпарварлик ёрдамнинг умумий шаклидир[13], бу хавфсиз бошпананинг қонунчилик тимсоли ҳисобланиб, Қўшма Штатларда бўлган чет эл фуқаролари[14], бошпана олиш ҳуқуқига эга бўлмаганлар, аммо шунга қарамай потенциал хавфли вазиятлардан қочиш ёки қайтишни истамаслик юзасидан вақтинчалик ҳимоя мақоми АҚШ Конгресси томонидан 1990 йилдаги “Иммиграция тўғрисида” ги қонунининг учинчи бўлимига киритилди.

1990 йилда вақтинчалик ҳимоя мақоми жорий қилинганда, иммиграция билан боғлиқ функцияларнинг аксарияти, шу жумладан вақтинчалик ҳимоя мақоми учун мамлакатларни аниқлаш АҚШнинг Бош прокурор томонидан амлга оширилган. 2002 йилда Ички хавфсизлик департаменти (ИХД) ташкил этилиши муносабати билан Бош прокурорнинг иммиграция билан боғлиқ ваколатларини аксарияти ИХД котибига ўтказилди.

Қонун Ички хавфсизлик департаменти (бундан буён ИХД деб юритилади) котибига бошқа давлат идоралари биринчи навбатда (Давлат департаменти) билан келишилган ҳолда вақтинча ҳимоя мақомини бериш мақсадида қуйидаги шартлардан бирига асосан хорижий мамлакатни белгилаш ҳуқуқини берди.

Биринчидан, чет элда давом этаётган қуролли тўқнашуви шахсий хавфсизликка жиддий таҳдид солиши;

иккинчидан, хорижий давлатдан вақтинча ҳимоя мақомини олиш учун тақдим этилган сўров бунинг асосий сабаби бўлиб, фуқароларни экологик офат туфайли вақтинча қайтиш имкониятининг мавжуд эмаслиги;

учинчидан, хорижий давлат ўз экологик офат туфайли вақтинча қайтишга қодир эмас вазиятида вақтинча ҳимоя мақомига эга бўлиш тўғрисидаги сўрови.

Агар ИХД котиби хорижлик фуқароларни Америка Қўшма Штатларда вақтинча бўлиши АҚШнинг миллий манфаатларига зид келишини аниқласа, мазкур хорижий мамлакатни вақтинча ҳимоя мақоми бериладиган мамлакатлар рўйхатига киритилмаслиги мумкин[15].

ИХД котиби вақтинчалик ҳимояланган мақомини бериш учун мамлакат белгиланган шартларини бажаришини инотга олган ҳолда, 6 ойдан 18 ойгача тайинлаши мумкин ва ушбу муддатларни узайтириши мумкин.

Вақтинчалик ҳимояланган мақомидан ташқари, депортациядан бутунлай халос бўлишнинг яна бир шакли бу кечиктирилган мажбурий чиқариб юбориш яъний вақтинча айрим мамлакатлардан келган чет элликлар учун маъмурий чиқариб юборилишини кечиктириш шаклидир (DED)[16].

Америкалик олим Девид Джо Бир томонидан АҚШ миграция тизимини ислоҳ этиш юзасидан “Кўшма Штатлари 10,5 миллион ноқонуний мигрантлар жойлашишга рухсат берди, уларнинг учдан икки қисми Кўшма Штатларда ўн йилдан ортиқ истиқомат қилмоқда. АҚШ Конгресси томонидан оғир жиноятлар содир этмаган барча ноқонуний мигрантларга мамлакатда доимий бўлишга оид ҳуқуқий мақом берилиши керак. Мазкур мақом берилиши йўл қўйилган камчиликлар юқини камайтирилишига ва АҚШ Конгресси томонидан муваффақиятсизликларсиз ишлайдиган янги тизимни қурилишига имкон беради[24]”.

Фикримизча, ноқонуний миграция оқимини камайтирилиши сабаблари аниқланиб, биринчидан, ушбу далайлarga АҚШ инвестицияларини киритилиши ва барқарор иш ўринлари яратилиши иккинчидан, АҚШ ва мигрантларни етказиб берувчи мамлакатлар ўртасида доимий узвий миграция масалалари бўйича мулоқотларни йўлга қўйилиши, хусусан, нолегал инсон ресурслари траффикини олдини олиш бўйича, етказиб берувчи давлатларда АҚШ кўмагида билим малака ва кўникмаларини баҳолаш марказларини кўпайтириш зарур.

Юқоридагиларга асосан қуйдаги хулосаларга келинди:

биринчидан, АҚШда миграция жараёнини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш хорижлик фуқароларнинг миллий мансублиги, истиқомат қилган ҳудуди ва уларни тоифаларга ажратилиш каби омиллар таъсирида ривожланиб бормоқда;

иккинчидан, миграция қонунчилигининг барча асосий қоидалари кодификация қилиниб, АҚШга ҳудудига кириш тартиби ва махсус рухсатномага эга бўлган чет эллик фуқаролар тоифалари ажратилган;

учинчидан, АҚШда мигрантларга квота тизими ислоҳ қилиниши натижасида, имтиёзли иммиграция визалар етти тоифаси жорий этилди;

тўртинчидан, АҚШда қочоқ мақомига эга бўлмаган шахсларнинг яшаш жойида фалокат содир бўлганлиги исботланса, бу ҳолат эса сезиларли даражада яшаш шароитлари ёмонлашишига олиб келса, вақтинчалик ҳимоя мақомини олиш механизми жорий этилган. Вақтинчалик ҳимоя мақоми билан қамраб олинган мамлакатлар рўйхати АҚШ Бош прокурори томонидан тегишли давлат хизматлари билан маслаҳатлашгандан сўнг аниқланиши (2002 йилдан бери Миллий хавфсизлик департаменти котиби – фуқаролик ва иммиграция хизмати вақтинча ҳимоя мақомини тақдим этмоқда) белгиланди;

бешинчидан, вақтинча айрим мамлакатлардан келган чет элликлар учун маъмурий чиқариб юборилишини кечиктириш шакли АҚШ президенти томонидан халқаро муносабатларни олиб боришга оид конституциявий ваколатларидан келиб чиқиб жорий этилди;

олтинчидан, АҚШ томонидан бир қатор миграция соҳасига оид халқаро ҳужжатларга қўшилмаган бўлса-да, аммо миграция соҳасини бошқарилишида айрим жиҳатлари протекционизм ва нисбатан эркин квота усулидан кенг фойдаланиб келинмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, қуйдаги таклифларни илгари суришга ундадики, улар қуйдагилардан иборатдир:

Биринчидан, АҚШ Иммиграция суди ҳуқуқий тизими бўлимларидан бири бўлиб, мазкур суд жараёнида шахсларнинг тақдири ҳал этилишида ҳукумат томонидан бепул маслаҳат олиш (вакил) ҳуқуқи билан таъминланмаганлиги сабабали, Конгресс Иммиграция ва божхона назорати (ICE) томонидан қамоққа олинган ёки ҳибсга олинган барча кам таъминланган шахслар учун жамоат ҳимоячиси сифатида фаолият юритадиган мустақил агентлик яратиши керак. Бунда келиб чиқиш мамлакатлардан келган мигрантлар диаспоралари ва мигрантлар ҳамжамиятлари билан яқиндан алоқаларни ўрнатган ҳолда амалга ошириш даркор[25].

Иккинчидан, АҚШ ҳукумати тўғридан-тўғри таҳдид тўғрисидаги шахсларнинг даъволарни йиллар давомида эмас, балки бир неча кун ичида қабул қилиш ва кўриб чиқиш тартибларини ишлаб чиқиши зарур. Украина шартли озод қилиш дастурида ҳукумат томонидан аризаларни қисқа вақт ичида текшириши мумкинлигини исботлай олди. Қочқлар аризаларини кўриб чиқиш жараёнини тезлаштиришнинг йўлларида бири қочқлар мақомини аниқлаш тўғрисидаги БМТ Қочқинлар Комиссарлиги қарори тан олиниши ҳисобланади.

Қочқларга БМТнинг Қочқлар бўйича Олий комиссарлиги мақомини олгандан сўнг, АҚШ консулликлари ёки элчихоналарига мурожаат қилишларига рухсат бериш, кейин эса, таъкиблар ҳақидаги даъволарни эмас, балки фақат жиноий ёки хавфсизлик асосларини текшириш жараёнини соддалаштириш мақсадга мувофиқдир.

Учинчидан, сўнгги йилларда АҚШга миграция оқими ўзбекистонлик фуқаролари томонидан ортиб бораётганлиги кузатилмоқда[26]. Мазкур кузатишлар давомида шу ва ўзбекистонлик мигрантлар ҳақ ҳуқуқларини ҳимоялаш мақсадида, Ташқи ишлар вазирлигининг АҚШ элчихонасида меҳнат миграцияси масалалари бўйича атташе ва ўзбекистонлик мигрантлар учун адаптация ва кўникмаларни ҳосил қилиш марказларини очиш таклиф этилади. Мазкур адаптация офисларини “Хорижда меҳнат фаолиятини амалга ошираётган фуқароларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармаси” ва “Ватандошлар” жамоат фонди маблағлари орқали молиялаштириш зарур.

Тўртинчидан, АҚШ Меҳнат вазирлиги билан Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирилиги ҳамкорлигини кучайтириш зарур. Хусусан, АҚШ касб-хунар стандартлари асосида 14 та Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирилиги қошидаги мономарказларда қисқа муддатли ўқув амалий курсларни йўлга қўйиш зарур.

Бешинчидан, АҚШ ва Ўзбекистон ўртасида миграциявий жарёнларни самарали бошқариш масалаларига оид ижро этувчи ҳокимият органлар ҳамкорлигини кучайтириш зарур. Бунинг учун мазкур йўналишда миграция, меҳнат миграция, реадмияссия масалаларига оид келишувлар имзоланиши таклиф этилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Малахов В.С., Симон М.Е., Мотин А.С, Касцян К., Летняков Д.Э., Новиков К.Е. // Международные миграции: политико-правовое измерение. Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Москва 2020 год. стр 44 - 45. (Malakhov V.S., Simon M.E., Motin A.S., Kastyan K., Letnyakov D.E., Novikov K.E. // International migrations: political and legal dimension. This work was prepared on the basis of materials from research work carried out in accordance with the State Assignment of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation. Moscow 2020. pp. 44 – 45). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3619089.
2. Тен В.А. Иммиграционная политика США в XVII– XX вв. / Краткий исторический очерк, М.: Диалог – МГУ, 1998. С. 76 Ten V.A. US immigration policy in the 17th–20th centuries. / Brief historical essay, M.: Dialogue - Moscow State University, 1998. P. 76 (2. Ten V.A. US immigration policy in the 17th–20th centuries. / Brief historical essay, M.: Dialogue - Moscow State University, 1998. P. 76 Ten V.A. US immigration policy in the 17th–20th centuries. / Brief historical essay, M.: Dialogue - Moscow State University, 1998. P. 76) <file:///C:/Users/1/Downloads/pravovoe-regulirovanie-migratsionnoy-politiki-i-deyatelnosti-migratsionnyh-sluzhb-soedinennyh-shtatov-ameriki.pdf>
3. Бакстер, Эндрю М. и Алекс Новрасте. «Краткая история иммиграционной политики США от колониального периода до наших дней», Policy Analysis no. 919, Институт Катона, Вашингтон, округ Колумбия, 3 августа 2021 г. Baxter, Andrew M., and Alex Nowrasteh. “A Brief History of U.S. Immigration Policy from the Colonial Period to the Present,” Policy Analysis no. 919, Cato Institute, Washington, DC, August 3, 2021. (3. Baxter, Andrew M. and Alex Nowrasteh. “A Brief History of U.S. Immigration Policy from the Colonial Period to the Present,” Policy Analysis no. 919, Cato Institute, Washington, DC, August 3, 2021. Baxter, Andrew M., and Alex Nowrasteh. “A Brief History of the U.S. Immigration Policy from the Colonial Period to the Present,” Policy Analysis no. 919, Cato

- Institute, Washington, DC, August 3, 2021.) <https://doi.org/10.36009/PA.919> .<https://www.cato.org/policy-analysis/brief-history-us-immigration-policy-colonial-period-present-day#shifting-perceptions-immigration-nationality-act-1952>.
4. Л. Н. Гарусова, доктор исторических наук, профессор Дальневосточного федерального университета, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток. // Эволюция иммиграционной политики США: фактор нелегальной миграции. Ежемесячный журнал Клио для учёных № 5 (161) 2020 год. (L. N. Garusova, Doctor of Historical Sciences, Professor of the Far Eastern Federal University, Chief Researcher of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok. // Evolution of US immigration policy: the factor of illegal migration. Monthly magazine Clio for scientists No. 5 (161) 2020.) [file:///C:/Users/1/Downloads/evolyutsiya-immigratsionnoy-politiki-ssha-faktor-nelegalnoy-migratsii%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/1/Downloads/evolyutsiya-immigratsionnoy-politiki-ssha-faktor-nelegalnoy-migratsii%20(1).pdf) (мурожаат этиш муддати 2023 йил 28 сентябр соат 11:20).
 5. Филиппенко, Александра Александровна. Проблемы иммиграционной политики США в период 1990-2015 гг.: дисс ... кандидата исторических наук: 07.00.03 / Филиппенко Александра Александровна; [Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. отношений]. - Москва, 2015 года. 47 - 48 стр. Filippenko, Alexandra Alexandrovna. Problems of US immigration policy in the period 1990-2015: dissertation ... candidate of historical sciences: 07.00.03 / Filippenko Alexandra Alexandrovna; [Place of protection: Moscow. state int. int. relations]. - Moscow, 2015. 47 - 48 pp. file:///C:/Users/1/Desktop/diss_filippenko%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.Pdf
 6. 1986: Закон об иммиграционной реформе и контроле 1986 года. (1986: Immigration Reform and Control Act of 1986). <https://guides.loc.gov/latinx-civil-rights/irca>
 7. Hodgson G. More Equal Than Others America from Nixon to the New Century. – Princeton: Princeton University Press, 2004, p.170-177.
 8. Wiessbrodt D., Danielson L. Immigration Law and Procedure. – Minnesota: West Publishing CO, 2011. p. 27-29.
 9. The Legal Landscape of U.S. Immigration: An Introduction Katharine M. Donato, Catalina Amuedo - Dorantes RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, Volume 6, Number 3, November 2020, pp. 1-16 (Article)
 10. Статистика DV-лотереи Грин Карты: количество участвующих и выигравших по странам <https://nyc-brooklyn.ru/statistika-dv-loterei-grin-karty/#statistika-green-card-dv-2023>
 11. An Immigrant Nation: US Regulation of Immigration, 1798-1991, p. 410 <https://www.amazon.com/Immigrant-nation-regulation-immigration-1798-1991/dp/B003AVMGEO>
 12. INA §244(b)(1) (8 U.S.C. §1254a(b)(1)). <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section%201254a&num=0&edition=prelim>
 13. The term blanket relief refers to relief from removal that is administered to a group of individuals based on their ties to a foreign country; this stands in contrast to asylum, which is a form of relief administered on a case-by-case basis to individuals based on their personal circumstances. <https://sgp.fas.org/crs/homesec/RS20844.pdf> (мурожаат этиш муддати 2023 йилнинг 16 ноябр соат 20:54)
 14. Foreign nationals outside the United States are not eligible to apply for TPS. Foreign nationals outside the United States are not eligible to apply for TPS. <https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status> (мурожаат этиш муддати 2023 йилнинг 16 ноябр соат 20:54).
 15. INA §244(b)(1) (8 U.S.C. §1254a(b)(1)). <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section1254a&num=0&edition=prelim> (мурожаат этиш муддати 2023 йилнинг 16 ноябр соат 20:56).

16. DED is not to be confused with deferred action, which the Department of Homeland Security defines as “a discretionary determination to defer removal action of an individual as an act of prosecutorial discretion.” For more information, see CRS Report R45158, An Overview of Discretionary Reprieves from Removal: Deferred Action, DACA, TPS, and Others; and CRS Report R45995, Unauthorized Childhood Arrivals, DACA, and Related Legislation.
17. In general, the President directs executive agencies to implement procedures to provide DED and related benefits, such as employment authorization. See, for example, U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, Temporary Protected Status (TPS) and Deferred Enforced Departure (DED), <https://www.uscis.gov/i-9-central/complete-correct-form-i-9/temporary-protected-status-and-deferred-enforceddeparture>.
18. Либерия, Босния ва Герцеговина, Бурунди, Гвинея, Гвинея-Бисау, Косово, Кувайт, Ливан, Либерия, Монтсеррат, Руанда ва Сепра-Лионе.
19. The Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act (NACARA) (Title II of P.L. 105-100) was enacted in 1997 and provided eligibility for LPR status to certain Nicaraguans, Cubans, Guatemalans, Salvadorans, and nationals of the former Soviet bloc. President Clinton, among others, argued that Haitians deserved similar statutory treatment. The Haitian Refugee Immigration Fairness Act (HRIFA) (P.L. 105-277) was enacted in 1998, allowing certain Haitian nationals who were in the United States before December 31, 1995, to adjust to LPR status. For more information, see archived CRS Report RS21349, U.S. Immigration Policy on Haitian Migrants.
20. U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, “DED Granted Country - Liberia,” <https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-enforced-departure/ded-granted-country-liberia/ded-grantedcountry-liberia>.
21. The White House (President Trump), Office of the Press Secretary, “Extending the Wind-Down Period for Deferred Enforced Departure for Liberians,” presidential memorandum for the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security, March 30, 2020; The White House (President Trump), Office of the Press Secretary, “Extension of Deferred Enforced Departure for Liberians,” presidential memorandum for the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security, March 28, 2019; and The White House (President Trump), Office of the Press Secretary, “Expiration of Deferred Enforced Departure for Liberians,” presidential memorandum for the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security, March 27, 2018.
22. The White House (President Biden), Office of the Press Secretary, “Reinstating Deferred Enforced Departure for Liberians,” presidential memorandum for the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security, January 20, 2021.
23. The White House (President Biden), Office of the Press Secretary, “Memorandum on the Deferred Enforced Departure for Certain Hong Kong Residents,” presidential memorandum for the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security, August 5, 2021.
24. <https://www.cato.org/study/reforming-immigration-system-brief-outline#allow-current-illegal-immigrants-choose>
25. 8 U.S. Code § 1362 - Right to counsel //Барча турдаги чиқариб юборишга оид иммиграцион жараёнларда судьялар ва Бош прокурор олдида манфатдор бўлган шахс ўз хош истагига кўра, адвокат вакил бўлиш ҳуқуқига эга (ҳукумат томонидан ҳеч қандай харажатларсиз).
26. 2021-йилнинг октябридан 2023-йилнинг октябригача АҚШда чегарани ноқонуний кесиб ўтишга уринган 13624 нафар Ўзбекистон фуқаролар қўлга олинди, деб хабар берди Фох Невс АҚШ божхона ва чегарани ҳимоя қилиш хизматининг ички маълумотларига таяниб. From October 2021 to October 2023, 13,624 Uzbek citizens were caught trying to cross the border illegally in the United States, Fox News reported, citing internal information from the US Customs and Border Protection Service. <https://www.foxnews.com/politics/fbi-probes-uzbek-asylum-seekers-crossed-border-help-trafficker-linked-foreign-terror-group>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000